

ВАРИАНТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ И В РЕЖИМЕ ОТЛОЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Ядгарова Лола Джалоловна

БУХГУ, Старший преподаватель кафедры информационных технологий

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности дистанционного обучения и онлайн-обучение как его современная и самая популярная разновидность. На ряде примеров описаны организационные формы современного компьютеризированного процесса обучения. Это также обзоры роли и места современных информационных и коммуникационных технологий в системе образования.

Ключевые слова: онлайн - обучение, онлайн-курсы, видео лекции, дистанционное обучение, студент ориентированное обучение, инновации

Массовый перевод учебного процесса образовательными организациями на дистанционный режим в период пандемии позволил практически каждому участника получить новый опыт, дать собственную оценку возможностям электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, сравнить с традиционным обучением.

Анализ деятельности образовательных учреждений дистанционного образования показал, что в настоящее время в дистанционном обучении наиболее широко используются информационно-рецептивные и репродуктивные методы обучения, наряду с проблемными. Методы преподавания и организация дистанционного обучения могут быть совершенно разными в зависимости от выбора обучающихся.

Если быть точнее, то все виды обучения (как онлайн, так и офлайн) можно разделить на две большие группы: синхронные и асинхронные. Это деление основано, как следует из названия, на синхронизации получения и передачи информации между субъектами и объектами взаимодействия [2, с. 1371-1373].

Синхронное обучение — это любой тип обучения, происходящий в режиме реального времени, когда группа людей обучается одновременно. Хотя обучение происходит в одно и то же время, учащимся не обязательно находиться там лично или даже в одном и том же месте. Синхронное обучение позволяет учащимся задавать вопросы и получать ответы на месте, а также свободно сотрудничать со своими сверстниками.

Асинхронное обучение — это когда учащиеся имеют возможность выполнять задания курса в любое удобное время. Учебные материалы – это записанные видео лекции, презентации, конспекты, учебники, схемы, тесты и многое другое. Все материалы подготавливаются преподавателем заранее, а студенты самостоятельно разрабатывают индивидуальный график. Общение между студентами и преподавателями осуществляется посредством электронной почты, мессенджеров или благодаря встроенным в платформу инструментам: через чаты и форумы.

Синхронное и асинхронное обучение: плюсы и минусы

При сравнении синхронного и асинхронного обучения оба имеют свои преимущества и недостатки; то, что может понравиться одному ученику, может не понравиться другому.

Плюсы синхронного обучения:

- ✓ учащиеся могут легко взаимодействовать с преподавателями и другими учениками, что делает возможным групповые занятия;
- ✓ синхронное обучение происходит в режиме реального времени, поэтому учащиеся могут получить немедленную обратную связь. Идеями и мнениями можно также быстро поделиться с другими учениками;
- ✓ и если у ваших учеников возникают проблемы с прохождением курса, что-то непонятно или трудно усваивается, синхронное обучение позволяет им задавать вопросы, получать мгновенные ответы, мотивацию и помощь преподавателя.

Минусы синхронного обучения:

- ✓ учащиеся должны быть онлайн в определенное время, и поэтому их обучение должно соответствовать определенному учебному графику. Ученики не могут получить доступ к контенту, где и когда им хочется. Чтобы обеспечить большую гибкость, вы можете предоставить запись вебинара через [LMS «АнтиТренинги»](#), чтобы в случае пропуска встречи ученики смогли восполнить пробелы;
- ✓ из-за групповой динамики синхронного обучения в реальном времени некоторые учащиеся могут чувствовать, что они не получают необходимого индивидуального внимания. Это становится особенно актуально, если есть какая-то часть обучения, которую они плохо понимают. Чтобы обойти это, попробуйте отслеживать успеваемость ваших учеников, выделяя время в период обучения для индивидуальных или групповых вопросов и ответов;
- ✓ эффективность того, насколько хорошо ваши ученики понимают содержание курса, зависит больше от качества преподавателя, чем от самих учащихся. Поэтому убедитесь, что ваши инструкторы прошли соответствующую подготовку, чтобы они были полностью готовы к своей роли. Требование к

преподавателям планировать свои занятия заранее также гарантирует, что они обеспечат отличное обучение вашим ученикам.

Преимущества асинхронного обучения:

✓ оно обеспечивает большую гибкость. Хотя обычно есть некий дедлайн, но учащиеся могут обучаться в своем собственном темпе и получить доступ к курсу в любое время и из любого места;

✓ это экономичный способ обучения учащихся, которые живут в разных местах. Ведь они могут проходить курсы независимо от часового пояса или местоположения;

✓ при асинхронном обучении у учащихся появляется значительно больше времени для обдумывания материала, который они изучают, а это означает, что они усвоят его более тщательно;

Недостатки асинхронного обучения:

✓ хотя учащиеся могут иметь доступ к преподавателю, контакт в таком типе обучения может быть ограничен. Ответы на запросы могут быть даны не сразу (например, учащимся может потребоваться дождаться ответа на электронное письмо). Использование личных чатов на «Анти Тренингах» поможет сделать общение преподавателя и ученика максимально простым и быстрым;

✓ отсутствие взаимодействия с преподавателями и другими учениками заставляет некоторых людей чувствовать себя изолированными. Это может привести к снижению мотивации и вовлеченности в обучение. Сосредоточьтесь на создании увлекательного содержания курса, а групповые чаты на «Анти Тренингах» позволят ученикам общаться друг с другом и объединяться в группы;

✓ ученикам, которые проходят асинхронное обучение, необходима самодисциплина и сосредоточенность, чтобы успешно завершить необходимый курс. Использование такого инструмента, как [геймификация](#), помогает поддерживать интерес ваших учеников.

В конечном счете, метод обучения, который вы выберете для своих студентов, будет зависеть от ряда факторов – целей обучения, типа контента курса, который вы создаете, того, как вы проводите обучение, и доступности ваших учеников. Однако если у вас есть ресурсы, использование как синхронного, так и асинхронного обучения является выигрышным вариантом.

Преимущества и недостатки дистанционного обучения

Главным преимуществом дистанционного обучения является удобство этого формата для всех участников образовательного процесса. Репетитор может одновременно обучать сотни людей, находясь дома, а ученик самостоятельно выбирает время и место занятий. Дистанционное обучение, по сравнению с

традиционным, значительно сокращает ежедневные трудозатраты, необходимые для оплаты проезда и поездок.

Также стоит отметить, что стоимость дистанционного обучения зачастую ниже, поскольку нет необходимости платить за аренду, коммунальные услуги, учитывать затраты на организацию занятий и покупку учебных материалов, таких как книги, пособия, рабочие тетради и так далее. Дистанционное обучение помогает постоянно совершенствовать свои навыки, совмещать работу и учебу, работать с разнообразными источниками информации. [4, стр. 456–471]

Конечно, минусов у такого формата обучения гораздо меньше, чем плюсов, но для некоторых они могут стать практически непреодолимым препятствием. Дистанционное обучение требует высокого уровня самоорганизации и регулярной само-мотивации. Без этих качеств невозможно двигаться вперед и достигать поставленных целей.

Согласно исследованиям, технологии, связанные с синхронным и асинхронным обучением, могут улучшить качество взаимодействия между учениками и преподавателями, повысить вовлеченность учащихся и улучшить результаты обучения.[4]

Выводы. В конечном счете, метод обучения, который вы выберете для своих студентов, будет зависеть от ряда факторов: целей обучения, типа контента курса, который вы создаете, способа проведения обучения и доступности для ваших студентов. Однако, если у вас есть ресурсы, использование как синхронного, так и асинхронного обучения является выигрышным вариантом. Например, создание курса, который в основном является асинхронным, с дополнительными вебинарами, запланированными на разные дни и время, гарантирует, что студенты получат дополнительную выгоду от взаимодействия друг с другом и преподавателями. Кроме того, смешанное обучение — это еще один вариант, который поддерживает возможности как синхронного, так и асинхронного обучения. Разнообразие – лучшее решение. Особенно, если вы хотите максимально вовлечь учащихся в процесс обучения, сочетать разные формы и типы содержания. Сочетание таких элементов, как видео, текст и изображения, наверняка заинтересует ваших учеников.

Список использованной литературы:

1. Дистанционное образование: зависимость качества от формы обучения / В. В. Токмянин . — Текст: непосредственный // Теория и практика образования в элитном мире: материалы I Междунар . науч. конф . (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — Т. 2. — Санкт- Петербург:Реноме, 2012. — 370-372 с.

2. Моделирование асинхронного обучения / Т. И. Краснова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 11 (91). — 1371-1373 гг.

3.Сун, Х.Ю., Хван, Г.Дж., и Чанг, Ю.К. (2016). Разработка мобильной системы обучения на основе совместной стратегии постановки задач. Интерактивная среда обучения, 24(3), 456–471.

4.Ядгарова Л.Д., Файзиева Н.Б. Специфика и структура педагогического процесса // Ученый XXI века, международный научный журнал №11(24), 2016. С.44-45.

5.Атаева Г.И., Ядгарова Л.Д. Оценка прикладных свойств обучающей платформы MOODLE в Бухарском государственном университете // Universum:технические науки. Научный журнал, часть 1. №6(75), 2020. С.30-32.

6.Ядгарова Л.Д., Эргашева С.Б. Способы использования интерактивных методов в образовательном процессе // Academy № 9(60), 2020. С.11-12.

7.Ядгарова Л.Д., Эргашева С.Б. Требования к тестовым заданиям в электронных учебниках // Проблемы педагогики, научно-методический журнал. №8(56). 2020. С.36-39.

8.Ядгарова Л.Д., Мурадова Г.Б. Сложности перевода речевые стили литературного языка // Academy № 12(51), 2019. С.63-65.

9.Ядгарова Л.Д., Нуруллаева Н. Методика преподавания музыки в школе // Ученый XXI века, международный научный журнал №41(51), апрель 2019. С.24-25.